

POLAND

POLAND

HUNARMANDCHILIKNING TARAQQIYOTI YO'LIDA**N.Egamberdiyeva**

tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15726793>

Vatanimiz Mustaqillikka erishgandan so'ng har jabhada ijobiy o'zgarishlar, yuksalishlar sari borayotganimiz quvonarli holdir. Milliy qadriyatlarimizni tiklash, o'zligimizni anglash, ota-bobolarimiz qolidirgan boy merosni qadriga etish va ulardan o'z hayotimizda, faoliyatimizda unumli foydalanish, ularning ruhi har doim bizga madadkor ekanligini dildan his qilib turish bugungi biz erishgan va erishayotgan yutuqlarimizning garovi ekanligini qayd etib o'tishimiz joiz bo'lmasa kerak. Chunki bugungi kunga kelib hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan bir qator xayrli ishlarni ta'kidlab o'tish kishi ruhiyatida faxrlanish tuyg'usini uyg'otadi. Yaqin o'tmishda o'zbek amaliy bezak san'ati va xalq hunarmandchiligining eng rivojlangan ganchkorlik, naqqoshlik, yog'och, tosh va suyak o'ymakorligi, kandakorlik, pichoqchilik, zargarlik, kashtachilik, zardo'zlik, gilamchilik, kigizchilik, savatchilik, bo'yrachilik kabi turlarining o'ziga xos bajarish texnologiyalari, haqiqiy milliy nomlari, ularga xos atamalar, bu san'atlarga xos maktablar, uslublar hamda shu sohalarda nom qozongan ustalarning xizmatlari unuta borilib, yo'qolib ketish xavfi ostida qolgan edi.

1995-yil BMT yordamida hunarmandchilik mahsulotlari yarmarkasi o'tkazildi. BMTning "Madaniy-ma'rifiy turizm va hunarlarni rivojlantirish" loyihasi hamda Kaunterpart Kongsorsium xuzuridagi "Hunarmandlarga yordam" loyihasi bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi va davom qildirilmoqda. 1998-yil noyabrda "O'zbekiston hunarmandchilik buyumlari" ko'rgazma-savdosi o'tkazildi.

Mustaqillik sharofati bilan vatanimizning o'tmish tarixi, boy madaniyatini o'rganish uchun zamin yaratildi. Shu o'rinda hozirgi kunda Gulnora Karimova boshchiligida Fond forum, Kelajak ovozi, Bazar ART, Asrlar sadosi kabi bir qancha jamg'arma va loyihalar tashkil etilgan. "Asrlar sadosi" an'anaviy madaniyat festivali an'anaviy madaniyat festivali xalqimizning an'ana va udumlari, amaliy san'ati va milliy oshxonasi, xalq og'zaki ijodi kabi yo'nalishlarining turfa va xilma-xil ekanligini namoyon etadi. Ushbu festival har yili mamlakatimizning turli madaniy va tarixiy markazlarida xalq sayli tarzida o'tkazilib, hududlarning har biri avloddan avlodga asrab-avaylab yetkazilayotgan noyob ma'naviy meros, asrlarga tatigulik an'analarga ega. Ushbu festival har yili mamlakatimizning turli madaniy va tarixiy markazlarida turli mutahassislar, olimlar va xalqaro mehmonlar ishtirokida o'tkaziladi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2008-yilda festival Shahrisabz yaqinida, 2009-yilda esa Toshkent viloyatida o'tdi. 2009-yildan boshlab "Asrlar sadosi" ana'anaviy san'at Festivali YuNESKO xamkorligida o'tkazilmoqda. 2010-yili Festival Xivada Ichan-qal'a tarixiy yodgorligi hududida o'tkazildi. 2011-yili "Asrlar sadosi" Buhoro shahrida bo'lib o'tdi. 2012-yilda "Asrlar sadosi" an'anaviy madaniyat festivali Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi qadimiy Tuproqqal'a yodgorligida o'tkazildi.

Festivalda folklor va teatr guruhlari, xonandalar, musiqachilar, raqqoslar, xalq baxshilari, masxarabozlar, dizaynerlar, rassomlar, amaliy san'atning atoqli vakillari, mahoratli oshpazlari ishtirok etishadi. Festival dasturi shuningdek, xalq o'yinlari, ko'pkari, kurash, xo'roz jangi, dorbozlar chiqishi, mamlakatning turli chekkalaridan kelgan oshpazlar tanlovini ham o'z ichiga olgan. Festivalda amaliy san'at yarmarka-ko'rgazmasi ham o'tkaziladi, unda kulolchilik, kandakorlik, kashtachilik, miniatyura, tikish va o'ymakorlik ustalari o'z mahsulotlarini va ularning yaratilish jarayonini namoyish etadilar. Folklordan tashqari 2009-yildan boshlab Festival dasturi ilmiylikni ham qamrab oladi.

An'anaviy hunarmandchilikni rivojlantirish uchun grantlar ajratilgan. "Bazar-Art" loyihasi doirasida Fond Forum va "Mehr nuri" jamg'armasi ko'rgazma laureatlariga aylangan hunarmandlarga grantlar ajratildi. Grantlar amaliy san'atni rivojlantirish, hunarmandlikning yo'qolib borayotgan turlarini va mamlakatimiz san'atining an'anaviy shakllarini qayta tiklashdir.

Poytaxtimizning eng yorqin loyihalaridan biri - "Bazar-art" ko'rgazma-yarmarkasi bo'lib, har yili Milliy san'at markazid o'tkaziladi. Mazkur loyiha an'anaviy va zamonaviy amaliy san'at sohasidagi ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarish, keng jamoatchilikni ushbu sohadagi axamiyati o'zgarish va yangiliklar bilan tanishtirish, ijodkor sulolalar va iste'dodli hunarmandlarni qo'llab-quvvatlash hamda milliy merosni saqlashga yo'naltirilgan.

Ko'rgazma-yarmarka O'zbekistonning turli chekkalaridan kelgan mahoratli usta va xunarmandlarni Toshkentga yig'adi. Ular orasida ota-bobolarining ishini davom ettirib kelayotgan ustalar, akademiklar bilan birga endigina bu sohada ish boshlagan yosh iste'dodlar ham bor. Loyiha O'zbekistondagi milliy amaliy san'atning hozirgi darajasini o'rganish, uning yo'qolib ketayotgan yo'nalishlarini qayta tiklash va rivojlantirish, ijodkor sulolalar, mahoratli ustalarni qo'llab-quvvatlash, milliy merosni saqlab qolish va ko'paytirishga qaratilgan.

Adabiyotlar:

1. Atlas of Central Asian artistic crafts and trades. A. Khakimov – author of the scientific project and author of the next chapters – Introduction, Ceramics, Copper Embossing, Knife making.. Қарағи: Atlas of artistic and trades of Central Asia. Vol. I. – Tashkent, 1997. – P. 158.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Ҳақимов А. Ўзбекистоннинг бадиий кулчилик мактаблари // Восток. – Тошкент, 1999. – № 1. – Б. 76-79; Гюль Э. Хунармандчилик анъаналарини сақлаб // San'at. – Тошкент, 1999. – № 2. – Б. 32;
3. Булатов С. Ўзбек халқ амалий безак санъати. – Тошкент: Меҳнат, 1991. – 384 б.
4. Davlatova S.T. O'zbekistonning an'anaviy hunarmandchiligi tarixiy jarayonlar kontekstida (O'zbekistonning janubiy hududlari misolida XIX asrning ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari). – Toshkent. Yangi nashr, 2018. – 368 b.

